

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin, M. Garea Albarrán'in "Opacity in Open Air: Producing Queer Outsides through Glissant's Poetics of Relation" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Krisis Journal for Contemporary philosophy de yayımlanmıştır. (DOI <https://doi.org/10.21827/krisis.44.1.40989>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğu ve Eyüp Can Tuğu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

M. Garea Albarrán, Santiago de Compostela Üniversitesi'nde doktora yapan bir araştırmacıdır. Çalışmaları queer çalışmalar, arz ile sermaye ve din ilişkileri üzerine odaklanır. Akademik makaleler yayınlar ve queer teori ile postkolonyal yaklaşımlar üzerine konferanslarda sunumlar yapar.

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Bu makale, Édouard Glissant'ın 1990 tarihli Eser İlişkisi adlı eserinde ortaya koyduğu Batı metafiziği eleştirisine queer bir okuma sunmaktadır. Glissant'ın metni, cinsiyet ikiliğinin dışını anlamak için kavramsal araçlar sunmanın yanı sıra, queer görünürlüğü ve dahil olmayı politik amaçlar olarak temel alan burjuva çerçevesinin doğallaştırılmasını eleştirmek için de bir araç olarak yorumlanmaktadır. İlişki ve queerlik kavramlarının paylaştığı öz-aşkın karakterine dayanarak, Glissant'ın önerisinin hem potansiyelleri hem de aporetik unsurlarının queer teorileri ve pratiklerinin potansiyellerini ve aporetik unsurlarını aydınlayabileceği savunulmaktadır.

Anahtar kelimeler:

Édouard Glissant; Queerness; Opaklık; İlişki; Batı Metafiziği; Temsilcilik

Eğer söylediklerimi anlamıyorsan, benim hatam.

-Villano Antillano

Giriş:

Édouard Glissant'ın *İlişki Poetiği*'nden yola çıkan bu makale, cinsiyet belirlemeleriyle ilgili şeffaflık ve görünürlüğün belirsiz metafizik temellerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Glissant'ın sömürgecilik karşıtı önerisi ile queerlik arasında, ırk ve cinsiyet arasında dışsal bir ilişki olduğunu varsayarak, analojik bir şekilde sadece paralellikler kurmak niyetinde değilim. Daha ziyade, cinsiyet ikiliğinin, Glissant'ın analizinin nesnesini oluşturan aynı sömürgeci girişimin işlevsel bir aracı olarak, ırksal terimlerle modellenmiş olduğu varsayımıyla(1), Glissant'ın düşüncesini, temsilin epistemolojik - dolayısıyla politik - alanında queer asimilasyonuna odaklanarak cinsiyet mücadelesine(2) uygulayacağım. Bu makale, queer insanların, kapitalizmdeki sınıf ilişkilerinin teorik ifadesi olarak Batı'nın varlık paradigmasının modern, burjuva gerçekleşmesinden kaynaklanan ve bu nedenle dikkatle incelenmesi gereken değerlere başvurularak meşrulaştırılan bir dizi prosedür sayesinde "dahil edildiği", "görünür" ve "eşit" hale getirildiği varsayımıyla ilerlemektedir. Anti-özdeş, deterritorializing (ya da Muñoz'un (1999) terimleriyle, disidentifying) karakterini

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

korumak için, queerlik kendi ortaya çıkış koşullarını ve bunun sonucunda ortaya çıkan belirleyicileri ele almalıdır; Cohen'in belirttiği gibi, cinsiyet soyut olarak anlaşıldığında, queerliğin potansiyel yıkıcılığı kolayca devre dışı bırakılır ve cisheteronormativitede (1997, 447) ve nihayetinde Kapital'de işleyen hegemonik belirlemelerin hizmetine sunulur.

Batı metafizik şemalarına yönelik bir eleştiri niteliği taşıdığı ölçüde, İlişki Poetikası özellikle queerlik ve cinsiyet ikiliğini keşfetmek için bir araç olarak işlev görebilir. Bu metinde, İlişki kavramı, kendi içinden ortaya çıkan teorik araçların (İlişki kavramının kendisi de dahil) tabi olamayacağı, açık bir bütünlüğün hareketi olarak önerilmektedir. Glissant'ın ([1990] 1997) sözleriyle, "ilişki kavramı ilişki'yi sınırlamaz, onun dışına da çıkmaz. İlişki fikri (ilişki) önceden var olan bir şey değildir" (1997, 185). Bu nedenle Glissant, İlişkiyi başka bir aşkın evrensel ilke (1997, 33) olarak değil, Batı kimliğinin mantıksal ikili sisteminin ötesinde, göreceli tekilliklerin için bir hareketi olarak sunmaya çalışır. Batı kimliğinin mantıksal ikilemelerinin ötesinde, göreceli tekilliklerin için bir hareketi olarak ilişki'yi sunmaya çalışır. İkincisini ortadan kaldırmak için, sömürgeciliğin sabitlik, mutlaklaştırma ve sistematik bütünlük iddialarının nihai başarısızlığını gösterebilecek bir göreceleştirme stratejisi olarak opaklığı önerir. Glissant'ın düşüncesi, bu anlamda, metafizik ve politik olarak motive edilmiş taahhütlerinde Batı'nın modern epistemolojisinin bir tezahürü olarak cinsiyet ikilemini analiz etmek için yararlı olabilir.

Bununla birlikte, Poetics of Relation'ın cinsiyete çok az dikkat çektiğini, cinsiyetin ne tematik olarak ele alındığını ne de eleştirel bir perspektifte dolaylı olarak kullanıldığını belirtmek gerekir. Cinsiyetin doğrudan ele alındığı tek yer, Glissant'ın bir dipnotta tartıştığı yerdir.

A logo for "Krisis" journal. The word "Krisis" is written in a large, bold, dark gray sans-serif font on a light gray background. To the right of "Krisis", in a smaller, dark gray sans-serif font, are the words "JOURNAL", "for contemporary", and "philosophy", stacked vertically.

Antillerli kadınların feminizmle ilişkisi (1997, 60). Burada, metin boyunca sıkça kullandığı "erkekler ve kadınlar" formülünde olduğu gibi, cinsiyet-toplumsal cinsiyet tanımlamaları verili kategoriler olarak kabul edilirken, toplumsal cinsiyet ise yalnızca

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

kadınlarla ilişkili olarak ele alınmaktadır. Bu, Glissant'ın toplumsal cinsiyet soyutlamasının bakış açısının evrensel erkeklik olduğu ve dolayısıyla toplumsal cinsiyet ikiliğini önceden varsaydığı anlamına gelir. Ancak, Glissant'ın düşüncesini queerleştirici bir araç olarak ele alan birkaç örnek vardır. Makalemin katkıda bulunmayı amaçladığı queer opaklık alt alanında, El-Tayeb (2011), De Villiers (2012), Blas (2016) ve T. (2020) gibi akademisyenler, Glissant'ın önerisini, cinsiyet konusundaki örtük pozisyonunu ortadan kaldıracabilecek olası yollarla uygulamayı önermişlerdir. Glissant'ın ilişki kavramı ile queer kavramı, mevcut sosyal ilişkilerimizi yapılandıran ve üreten kolonyalist ve kapitalist çerçevenin teorik ifadesi olarak Batı'nın modern epistemolojisini altüst etmeye çalışan temel bir anti-kendine özdeş karakteri paylaşmaktadır. Bu epistemolojinin içerdiği politik amaçlar, bildiğimiz cinsiyet ikiliğini de doğrduğundan, Poetics of Relation'da sunulan opaklık ve ilişki gibi bazı temel kavramların queer perspektifler için güçlü araçlara dönüştürülebileceğini iddia ediyorum. Dahası, Glissant'ın Batı düşüncesine yönelik eleştirisinde bulunan yapısal aporilerin, cinsiyet analizleri için, olumsuz bir şekilde de olsa, yararlı olabileceğini göstermeyi amaçlıyorum, çünkü bunlar, özgürleştirici talepler olarak sunulduğunda queer görünürlük ve temsilin terimlerini ve implicasyonlarını incelemek için dikkate alınması gereken bazı önemli riskleri yansıtmaktadır.

Bu temelde, ilk bölümde Glissant'ın şeffaflık kavramı ve bunun İmparatorluk kavramıyla ilişkisi incelenecek ve (queer) görünürlük olarak anladığımız şeyi aracılık eden ideolojik araçların gerekli görünmezliği araştırılacaktır. İkinci bölümde, Glissant'ın opaklık kavramı, Batı'nın modern epistemolojisinin temelini oluşturan ikili ve dışlayıcı kimlik mantığına karşı potansiyel olarak yıkıcı bir araç olarak cinsiyete uygulanacaktır. Üçüncü bölümde, Glissant'ın önerisi, queer teori ve pratiği üzerine geri dönüp düşünmenin başka bir yolu olarak sınırları göz önünde bulundurularak, kendisiyle yüzleştirilecektir.

1. Şeffaflık ve Tek İmparatorluk ve Bütünlük

Bir şeyin kamuoyunda bir şey olarak kabul edilmesi için, öncelikle anlaşılması ve görülmesi mümkün olmalıdır.

Örneğin: belirli bir özelliğin tanımlanması için sindirilebilir standartları karşılamak gerekir. Ancak, bu görünürlük ve bunun sonucunda ortaya çıkan tanımlama, hiçbir şekilde "saf" ve doğrudan bilgiye bağlı olamaz: Mills (2015) bize hatırlattığı gibi, "bilmiş, Kartezyen paradigmanın aksine, esasen toplumsaldır" (2015, 74), çünkü "dünyayı algılamamız, verilere değil, teorilere dayalıdır" (2015, 75). Burada "saf bilgi", mevcut (Batı, Modern) epistemolojik paradigmanın ve onun temel kavramlarının belirli sosyal ve tarihsel belirleyiciliğini gizleyen ideolojik bir varsayım olarak işlev görür; bu kavramlar arasında "özgürlük" ve "insanlığın öznesi" olarak "birey" gibi görünüşte tarafsız bir dizi kavram bulunur. Algılamada yer alan teorik arabuluculuğu ve teorisinin kendisinin sosyal üretimi ve maddi karakterini kabul etmekten uzak olan, görünür olanı üreten görünmez epistemoloji, doğalcı bir varsayıma dayanmaktadır.

The image displays a logo for a journal. On the left, in a large, bold, dark gray sans-serif font, is the word "Krisis". To the right of "Krisis", stacked vertically in a smaller, dark gray sans-serif font, are the words "JOURNAL", "for contemporary", and "philosophy". The background of the entire logo is a light gray.

nesnelere ilişkin aciliyet ve şeffaflık - onları gün ışığına çıkarmak için onlara dayatılan belirli önkoşulları gizleyen, böylece bu koşullar altında görünüş biçimlerini doğallaştıran bir aciliyet ve şeffaflık. Görünür olan, (belirli) bir bilginin kendi kavramsal ızgarasından sızmasıyla görünür hale gelir; bu sayede, bir varlığın tanınan, tanımlanabilir varlığı, bakışımızı tanımlayan ideolojik taahhütlerle orantılılığı temelinde her zaman önceden koşullandırılmıştır.

Glissant'ın (1997) *Poetics of Relation* adlı eserinde şeffaflık, temelde onun (sömürgeci) İmparatorluk kavramıyla ilgilidir; Glissant, İmparatorluğu Totality'nin (1997, 28) mutlak tezahürü olarak anlamaktadır. İmparatorluk Toplamlığı, totalitarizme eşittir, yani varlıkların ve ilişkilerin gerçek toplamına - Glissant'ın terimleriyle, Bütün'e - değil, her şeyin içine dahil edildiği, mutlaklaştırılmış bir özel durumun ideolojik, genelleştirici toplamlanmasına eşittir. Dolayısıyla, Topamlık içindeki özel unsurların dahil edilmesi, hem dahil edilenleri hem de hariç tutulanları kendi terimleriyle tanımlayan a priori bir hariç tutmaya dayanır. Glissant, İmparatorluğu Tek ile, yani Varlık ile özdeşleştirir: gerçek bütünlüğü oluşturan, ölçülemez tekil varlıkların topluluğunu indirgemeye çalışan evrenselleştirilmiş bir fikir. Şeffaflık, bu durumda, imparatorluğun egemenlik girişimi için bir araç haline gelir,

öyle ki, görünür kılınan şey, imparatorluk tarafından önceden koşullandırılmış, "önceden tasarlanmış" (1997, 193) bir şeydir: "Akdeniz mitlerinin bize söylediği gibi, Tek'i düşünmek, Bütün'ü düşünmek değildir. Bu mitler ... belirsiz veya dolambaçlı yollarla da olsa işlevseldir. Bu mitler, benliğin öteki için opaklığının aşılabilir olduğunu ve dolayısıyla, öteki kişi kendisi için ne kadar opak olursa olsun ... , her zaman bu ötekiyi kendisinin deneyimlediği şeffaflığa indirgemek meselesi olacağını öne sürer. Öteki ya asimile edilir ya da yok edilir. Genelleştirmenin tüm ilkesi ve süreci budur" (1997, 49).

Glissant'a göre, İmparatorluk bu özgenelleştirmeyi, her türlü potansiyel muhalefeti en etkili şekilde, ya dönüştürerek ya da yok ederek, emip araçsallaştırarak gerçekleştirmeye çalışır. Böylece, eleştirel olmayan bir şekilde benimseme için hem doğrudan yollar hem de gerçek kaçış yollarının üretilmesini engelleyen ve yeniden asimile eden sahte kaçış yolları sunar. Muhalefet, sisteme bir tehdit olarak görüldüğü için, sistem tarafından emilir emilmez, İmparatorluğun en iyi aracı olarak işlev gören (mutlak) muhalefet görünümüyle uygun bir şekilde ikame edilir. Ancak, verilen "öteki", ikiliğin, yani Bir'in dışında değil, onu Bir'e yükseltmek için gerekli "öteki" olarak onun içinde yer alır: bu durumda, onun "farklılığı", Bir ile ilişkili gerçek bir ötekilik anlamına gelemez. Farklılığı kimliğin başka bir yüzü olarak gören eleştirel seslerin tüm geleneğiyle örtük olarak aynı çizgide olan Glissant, "farklılığın kendisi hala şeyleri Şeffaflığa indirgemeyi başarabilir" (1997, 189) der: "Farklılıkları kabul etmek, elbette bu ölçeğin hiyerarşisini bozar. Farklılığınızı anlıyorum, ya da başka bir deyişle, bir hiyerarşi oluşturmadan, onu benim normumla ilişkilendiriyorum. Sizi benim sistemim içinde var olmaya kabul ediyorum. Sizi yeniden yaratıyorum. - Ama belki de ölçek kavramının kendisine son vermemiz gerekiyor. Tüm indirgemeleri ortadan kaldırın" (1997, 189f.).

Bu görüşlerden yola çıkarak, Glissant'ın salt farklılığın yıkıcı gücü konusundaki şüphesizliğinin, devrimci karşı güçler kisvesi altında ortaya çıkan cinsiyet eşitliği gibi reformist taleplerin eleştirisi için araçlar sağladığını savunuyorum. (Muhtemelen) ilk bakışta hissettiğimiz aksine, hiyerarşi çıkarılabilir bir aksesuar değil, ikili yapının inşasını motive eden temel amaç ise, içsel olarak hiyerarşik, "farklı" iki kutup arasındaki eşitlik, bu tür bir güç dinamiğinden kopamaz. Glissant bu konuları doğrudan ele almamasına rağmen, bu yönde kullanılabilecek bazı ipuçları

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

bırakmaktadır: "İlişki şiirinden bahsederken, artık 'ne ile ne arasındaki ilişki?' diye eklememize gerek yok" (1997, 27). Dahası, ona göre, kimliklerin "herhangi bir özde köşeye sıkışmasına" izin vermemeliyiz (1997, 192).

Cinsiyete uygulandığında, Glissant'ın sözleri, liberal epistemolojiye dayanan ve 'soyut', muhtemelen istikrarlı, özerk özneler arasındaki haklar ve eşitlik açısından ifade edilen özgürleştirici önerilere karşı, kapitalist sosyal ilişkilerin ortadan kaldırılması bağlamında cinsiyetin ortadan kaldırılmasını anlamak için yararlı olabilir.³ Kimlikleri (çiftlerini) -erkek/kadın, heteroseksüel/eşcinsel, cis/trans vb. - sadece a posteriori, "dengesiz" sosyal ilişkiler nedeniyle iktidar tarafından bozulmuş olarak kavramak, bu tür (yapısal olarak hiyerarşik) kategorilerin ve nihayetinde bunların işlediği ideolojik çerçevenin doğallaştırılmasına ve nesneleştirilmesine katkıda bulunan bir özgürleşme görüntüsü yaratabilir. Bu gerekçelerle, verilen kimliklerin -atomik, "eşit derecede meşru" alternatiflerin- liberal bir kozmosunu benimsemek yerine, cinsiyet eşitliğinin daha etkili bir şekilde anlaşılması, cinsiyet ikiliğinin tarihsel olarak inşa edilmiş karakterinin doğallığını ortadan kaldıran bir kabulünü gerektirecektir. Burada, insan öznenin üretimi ve tanımlanmasının metafizik temelini oluşturan, şeffaf olduğu varsayılan 'biyolojik' kavramların sosyal doğası, ortaya çıkarılması gereken önemli bir unsur olarak görünmektedir (Oywümí 1997, 9). Cinsel farklılığı ('biyolojik cinsiyet') önceden varsayan cinsiyet ikiliğinin durumunda, Laqueur, algımızın bu kaçınılmaz kavramsal - dolayısıyla sosyal - aracılığını, "farklılık veya aynılıkla ilgili güçlü önsel kavramların, kişinin beden hakkında ne gördüğünü ve bildirdiğini belirlediğini" (1990, 21) belirtmiştir. Cinsiyet ve ırkın görünüşte şeffaf olan "biyolojik" temeli ile ilgili olarak, "fiziksel ve doğrudan bir algı olduğunu düşündüğümüz şey, yalnızca sofistike ve mitik bir kurgudur" (Wittig 1992, 11f.). Wittig için heteroseksüellik bir kadın olmak için normatif bir koşul oluşturduğu gibi (1992, 13ff.), cinsiyet ikiliği - ya "erkek" ya da "kadın" olmak - insan olmak için bir ön koşul olarak görünürken, beyazlık da açıkça ya "erkek" ya da "kadın" olmak için bir ön koşul oluşturur. En kapsayıcı kategori olarak sunulan insanlık durumu - herhangi bir özel nitelikten önce gelen ilk ontolojik belirleme olarak - kendi dışlayıcı koşullarını, nihayetinde ideolojik bir araç olarak "biyoloji"nin gerçek temelini gizleyen tarafsız, soyut bir formülasyonla gizler.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Biyolojik Kök: Anlama Yoluyla Varlığa Çıkış

Esenyalizm eleştirisiyle bağlantılı olarak Glissant, kişinin fetih hakkını meşrulaştırmak için soy mitlerine başvuran geleneksel Batı kimlik belirleme ve sabitleme anlayışını (1997, 141) tanımlamak için Kök kavramını ortaya atar (1997, 143f.). Kök, geçmişte yaşanan görkemli bir döneme ontolojik bir dayanak oluşturur ve buradan günümüze kadar uzanan dikey bir anlatı izlenir: Batı, böylece, kronolojik uzaklığı onun özsel derinliğini ifade eden orijinal bir mitle geriye dönük olarak kendini güvence altına alır. Bu anlamda Kök, Batı kimliğinin dayandığı istikrarlı, nesnel bir zemin olarak görünür.

The image displays a logo for a journal. On the left, in a large, bold, dark gray sans-serif font, is the word "Krisis". To the right of "Krisis", stacked vertically in a smaller, dark gray sans-serif font, are the words "JOURNAL", "for contemporary", and "philosophy". The background of the entire logo is a light gray.

dinlenir ve iktidarını meşrulaştıran hakikatin kaynağı olarak görülür. Bu formülasyona göre, Glissant'ın kavramının spesifik bir örneği olarak burada Biyolojik Kök olarak adlandıracağım şey, 'cinsel farklılık' ideolojisi aracılığıyla varlıkları cinsiyet açısından anlaşılır kılar. Son on yıllarda, Biyolojik Kök, Butler (1990) tarafından ünlü bir şekilde eleştirilen doğal (nesnel ve verili; burada: "cinsiyet") ile yapay (öznel ve sosyal olarak inşa edilmiş; burada: "toplumsal cinsiyet") arasındaki ayrıma engel olmak yerine, bu ayrıma dayanmıştır. Bu ayrımın amacı, cinsiyetin kurgusal olarak kabul edilmesini sağlamak olarak anlaşılabilir: (sadece) "öznel" bir fenomen olarak "cinsiyet kimliğinin" "geçerliliğini" onaylamak ve nihai olarak "biyolojik" ("cinsel farklılık") "nesnel" ve gerçek alan olarak sunmak. Biyolojik Kök, tam da varsayılan şeffaflığı sayesinde kendi yapısını gizler ve cinsiyet için bir Truva atı olarak rolünü sürdürür.

İmparatorluğun tipik sömürgecilik epistemolojik prosedürleri için Glissant, Latince comprehendere kelimesinden gelen "anlamak" (comprendre) terimini kullanır. Etimolojik olarak bu kelime, ele geçirme eylemleriyle (Wing 1997, xiv) bağlantılı bir anlayış kavramını, yani bir şeyi içermek, almak, kapmak veya hatta tutuklamak anlamını ifade eder. Glissant'ın (1997) tercihi, içeriği açısından aşkın bir bakış açısıyla yürütülen bir egemenlik girişimi açısından formüle edilen bir bilgiyi tanımlamak içindir; bu bilgi, kap açısından nesnelleştirilir ve ölçülebilir hale gelir:

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

"Seni anlamak ve böylece kabul etmek için, karşılaştırma ve belki de yargılama yapmam için bana dayanak sağlayan ideal ölçekle sağlamlığımı ölçmeliyim. Azaltmam gerekiyor" (1997, 189f.). Buna göre Glissant, bu epistemolojiyi şeffaflığa dayalı olarak anlar; bu şeffaflık, her varlığın "içsel gerçeğini" anında ve nesnel olarak ortaya çıkarmayı (ve ortaya çıkarılmasını talep etmeyi) varsayar. Ancak, bu ortaya çıkarılabilir Bütünlüğü Her Şey olarak sunan yanılısama, hem compréhension'ın ön koşulu hem de önceden belirlenmiş sonucudur. Yine, imparatorluk şeffaflığı, var olan her şeyle sahte bir özdeşleşme sürecinde oldukça opak bir yapıya sahiptir ve başarısı da burada yatmaktadır: her şeyin mutlak ışığa, yani evrenselleştirilmiş Batı evrenselliğinin ışığına çıkarılabileceğini varsayar. Bir varlık, ontolojik olarak, varlığın metafiziğine karşılık gelen ışık epistemolojisinin hakimiyeti altında olduğu sürece varlıkta kök salmış olarak kalır.4 Sonuç olarak, modern demokrasiler çerçevesinde "kendimizi ifade etmek (ve olmak)" için "özgür" olma biçimimiz, sosyal olarak işlevsel, önceden tanımlanmış bir ideali somutlaştırmaya zorlanmakla eşdeğer olabilir. Başka bir deyişle, susturulmanın en etkili ve sofistike yolu, kendini her şeyi kapsayan bir konuşma biçimi olarak sunan belirli bir konuşma biçimine zorlanmak olabilir. İfade özgürlüğü kisvesi altında itaat etme zorunluluğu, şikâyetlere yer bırakmaz: Foucault'nun (1980) ünlü argümanında belirttiği gibi, bu mekanizmalar her zaman itiraf edilmesi gereken bir sırrın varlığını zorlar. Dolayısıyla, şeffaflık, tıpkı ışığın kendi şartlarına göre karanlığı yaratmaya ve tanımlamaya çalışarak, kayıp olmadan ifşa etme zorunluluğunu ortaya koyması gibi, opaklığı, yani sırrı yaratır.

Burada, kendini açıkça queer olarak görünür kılmak, kimliği "önceden gizli tutulan bir 'sırrı' ifşa eden bir konuşma eylemi" olarak konumlandırmak gibi görünebilir (De Villiers 2012, 1). Bu anlamda, bu, (varsayılan) gerçeğimizi (Foucault 1980, 59) ortaya çıkarmak (hatta kökünden sökmek) ile (varsayılan olasılığı) eşdeğerdir.

The image displays the title of a journal. On the left, in a large, bold, dark gray sans-serif font, is the word "Krisis". To the right of "Krisis", in a smaller, regular, dark gray sans-serif font, are the words "JOURNAL", "for contemporary", and "philosophy", stacked vertically. The background is a light gray.

imparatorluk terimleriyle, bir sır olarak inşa edildiğinde, zaten belirlenmiştir. Gerçek özün ortaya çıkması olarak, ortaya çıkmak, sahte bir kimlik altında sahte bir hayat yaşamış olmayı ve dolayısıyla artık tehlikeden uzak olmasa da gerçek hayatını

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

yaşamayı varsayar. Ancak bu tehlike, genellikle "gerici" olarak anlaşılabilen sosyal alanlardan kaynaklandığı şeklinde anlaşılır, öyle ki "gericilik" kavramının bu dar anlamı, "ilerleme" normunu doğrulayan gerekli istisna olarak işlev görür. Böylece, imparatorluk düşüncesinin paradigmatik tezahürleri, normal, makul toplumdaki ayrı, irrasyonel, tesadüfi "şaşırtıcı anomaliler" (Mills 2015, 75) olarak algılanır. Elbette burada gizlenen şey, bu "anormalliklerin" gerçek karakteridir, yani hem "gericilik" hem de "ilerleme"nin ortaya çıktığı normallik alanının temelini oluşturan örtük epistemolojik (politik) taahhütlerin tezahürleri olarak tutarlılıklarıdır. 'da, cinsel ahlak ve cinsiyet normativitesi içinde kalmaya rağmen (yani bu sayede) anlayanlar arasında kabul görmek ve hoş karşılanmak olarak kavranan "açıklama" eylemi, bilgi açısından cinselliğin hegemonik bir kavrayışına işaret eder (Foucault 1980; De Villiers 2012; Sedgwick 1990): "Cinselliği paranoyak bir bilginin nesnesi haline getiren bir scientia sexualis" (De Villiers 2012, 18).

Glissant'ın terimleriyle, cinselliği bir egemenlik olarak tanımlayabiliriz - imparatorluk tarafından kolayca sindirilebilen ve dolayısıyla biyolojik kökene tabi olan bir kimlik olarak dış dünyaya açılan epistemolojik-politik bir yapı. Verili "bir"den verili "diğer"e geçiş - özelden kamusal alana, görünmeyenden görünür olana, sanki bunlar temelde farklı alanarmış gibi - politik boyun eğme alanından kurtulma açısından kolayca anlaşılabilir, ki bu da sadece kutuplardan biriyle özdeşleştirilir. Bu arada, reformist siyasetin queer insanların yaşamlarında sağladığı göreceli iyileşme, sistem tarafından silah olarak kullanılır, ancak bu, reformist siyasetin boyun eğdirmedeki suç ortağı rolünü cesaretle kınayanların üzerine bir kez daha tüm ağırlığını meşru bir şekilde düşürmek içindir.⁵ Bu koordinatlar içinde ve coming out'a geri dönersek, geçişin kendisi radikal, önemli bir fark yaratmaz - hatta dolabın temellerini somutlaştırabilir (Casarino 2002, 188-9). Kayıp bir özgünlük adına aşkın, toplumsal üstü özlere başvurmak, sadece mevcut toplumsal belirleyicilerimizin altında yatan ideolojiyi çağırarak anlamına gelir: "Dilin eterik askıya alınmasında, dünyadan vazgeçme vardır: tek mevcut otoriteye katılıp giden kelimelerin yönünü kaybetmesidir" (Glissant 1997, 30f.). Bu gerekçelerle, Poetics of Relation, Butler (1990) gibi, cinsiyet ikiliğinin gerçek anlamda aşılması, maddi belirleyiciler içindeki birbiriyle ilişkili varlığımıza ya önemsiz bir "evet" ya da imkansız bir "hayır" demekle değil, iktidarla olan ilişkimizi kabul etmek ve ardından onunla, zorunlu olarak onun

aracılığıyla nasıl ilişki kuracağımızı anlamaya çalışmakla, onun (bizim) dinamik karakterini içkin olarak gerçekleştirmeyle mümkün olacaktır.

2. Opaklık ve Bütün

Paradoksal Yaşamlar ve İkili Mantık: Formüllerin Ötesinde Dolaylı Opaklık Temsil alanını ifade eden ikili şemalarla ilişkinin ölçülemezliği nedeniyle, ikincisini aşabilecek hareket sadece farklılık gibi doğrudan, öngörülebilir bir biçim almaz (Glissant 1997, 82). Aksine, dolaylılık Glissant'ın opaklık kavramının temelini oluşturur ve bu kavram, İlişki'nin hareket biçimi olarak sadece şeffaflıktan değil, İmparatorluğun şeffaflığının diğer yüzü olarak sunduğu sırdan da farklıdır: "Opaklık belirsizlik değildir, ancak öyle olabilir ve öyle kabul edilebilir. Opaklık, indirgenemeyen, katılım ve birleşmenin en kalıcı garantisidir. Biz, belirsizliği dışlanma ile birlikte gelen ve şeffaflığı 'kavramayı' amaçlayan Mit veya Trajedi'nin opaklıklarından çok uzaktayız" (1997, 191).

Opaklık ile şeffaflık paradigmasının sağladığı görünürlük ve görünmezlik diyalektiği arasındaki temel fark, opaklığın görünme biçiminin a priori belirlenmemiş olmasıdır. Britton'a göre, "belirsizlik sadece saklanmak anlamına gelemez, çünkü saklanacak bir yer yoktur" (1999, 25). Belirsizlik, mutlaka gizlilik olarak tercüme edilmez, onu dışlamaz da; daha çok, anlaşılır şeffaflık ve anlaşılır belirsizlik- görünür ve görünmez-ikilisini, bunların oluşturduğu ikiliğe karşı kullanır ve böylece onların tek anlamlılık taleplerine karşı belirsiz hale gelir. De Villiers'e göre, "opaklık, sadece opak/şeffaf karşıtlığının saflığı dışında görülebilir" (2012, 22). Her seferinde Kök'e tabi olmak yerine, taahhütsüzlüğe - İlişkiye - radikal bir şekilde bağlı olarak ortaya çıkan opaklık, İmparatorluğun Bütünlüğünün, hayal edilen monolitik mutlaklığının dualist ifadesinde, Bütün'e göre nasıl göreceli kaldığını gösterir.

İlişki ile uyumlu olarak akan ve dolayısıyla bundan kaynaklanan ikili yapılarla da zorunlu olarak ilişkili olan opaklık, nihayetinde bu şemaları onları ezip geçen şeyi ima etmeye zorlar. Soyut formüllerin bakış açısından maddiyatın opak, açık karakteri, Batı ikiliğinin ortaya koyduğu ideallerin de İlişki ile nasıl iç içe olduğunu gösterir: "İlişkiyi düşünen kişi, tıpkı ondan güvende olduğunu düşünen kişi gibi, onun aracılığıyla düşünür" (Glissant 1997, 185). Queerness'e gelince, opaklık, cinsiyet yapıları ve kategorileriyle ilişkili olarak her zaman önceden belirlenmiş olduğumuz

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

gerçeğini vurgular; ancak bu yapıların ve kategorilerin zorlayıcı gücü mutlak olmaktan uzaktır, çünkü bunların çevirisi -ya da vücut bulması- ne doğrudan ne de kusursuzdur (Butler 1990). Bu soyutlamaların hegemonyasına karşı mücadele etmek, modern yargının ikili yapısı içinde tam olarak yerleştirilemeyen maddi yaşamla uyumlu, paradoksal, opak manevralar gerektirir: "Burada benlik düşüncesi ve öteki düşüncesi, ikili yapılarında geçersiz hale gelir" (Glissant 1997, 190). Sırta indirgenemeyen opaklık, itirafa da indirgenemeyen bir şekilde açık havada gerçekleşir ve "gerçek" in "doğal" ("biyolojik") ve "yanlış" in "yapay" olduğu mantığını sarsar: Gün ışığında utanmadan yürüyen bir travesti, anlayışın merceğinden nasıl şeffaf olabilir? Opaklık, gerçek özün arkeolojik keşfi olmaktan ziyade, (estetik, epistemolojik, politik) üretimin yatay akışıdır - Hall'un bir oluşum olarak tasarladığı şeye yakın bir şeydir (1990, 225). Böylelikle, hem "opak" hem de "şeffaf" olanın içinde boyun eğme ve altüst etme bulmak mümkündür, öyle ki, bu iki kutbu sırasıyla görünmezlik ve görünürlük olarak doğrudan çevirerek, gizli kalmak ve açığa çıkmak arasındaki ikilemi sürdürmek zorlaşır(6).

Relation'ın opak prosedürleri, başka bir yanlışlığı göreceleştirmeye katkıda bulunabilir. ikilem: pasif belirleme ile gönüllü özgürleşme arasındaki ikilem. İlki açısından, bireyler ne kadar özgürleşmeye çalışırlarsa çalışsınlar, yine de boyun eğmeye devam ederler denilebilir. Althusser'in işaret ettiği gibi, özneler tanım gereği boyun eğmeye mahkumdurlar ([1971] 1984, 44ff.); aynı zamanda, özneliğin üretilmesinden önce hiçbir bireysel öz yoktur ([1971] 1984, 49f.). Ayrıca, boyun eğmeden önce özgür bir bireyin önceden varlığı, boyun eğmeyi tam hale getirebilecek ideolojik bir varsayım olarak işlev görür; bu durumda, özgürleşme gönüllülükte bulunmaz. Aksine, belirleyiciliğin titiz bir incelemesi, Fanon'un zekice belirttiği gibi, baskının başka bir yüzünü ortaya çıkarabilir: bireyler ne kadar uyum sağlamaya çalışırlarsa çalışsınlar, boyun eğmeye devam ederler. Fanon, *Black Skin, White Masks* (Siyah Ten, Beyaz Maskeler) adlı kitabında şöyle yazar: "Her el benim için kaybeden bir eldi" (1986, 132). Başka bir deyişle, tam özgürlüğe ulaşmamızın imkansızlığının (kararlılık olarak kararlılıktan) diğer yüzü, asla tam boyun eğmeye (bu veya o kararlılık biçimine) ulaşamamamızdır. Başarısızlığa mahkum olduğumuz bir oyunu oynamaya zorlandığımız için, Sermayenin soyut işlevlerinin vücut bulmuş hali olan toplumsal işlevsel ideallere (örneğin cinsiyet idealleri) boyun eğmemiz,

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

kaçınılmaz olarak sonuçsuz doğası sayesinde hem işlevsel hem de devre dışı bırakılmaya açık kalır. Arzumuzu kaçırmak bizi boyun eğdiren bu başarısızlıkta - bizi cinsiyet ideallerine doğru sürüklerken, bunları asla tam olarak elde edemeyeceğimizi kabul ederek - oyun, her şeyi kapsayan niyetine ilişkin kendi başarısızlığını ortaya koyar. Nitekim, "sosyal" olanın "doğal" temeli olarak gizlenen bir sosyal yapı olarak, *Biyolojik Kök*ün varsayılan kendiliğindenliği, tam da "bunda doğal olan hiçbir şey olmadığı" için (Laqueur 1990, 13) sürekli olarak sürdürülmeli ve yeniden üretilmelidir. Lugones'in dediği gibi, "biyolojiye yapılan kozmetik ve özümsele düzeltmeler, 'cinsiyet'in 'biyolojik' özelliklerden önce geldiğini ve onlara anlam kazandırdığını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır" (2007, 195). Kişinin "kendi cinsiyeti"yle (cis veya trans) ölçülebilir olarak kendini üretme konusundaki sürekli mücadele, bu soyut, varsayılan olarak sabit kimliklerden daha fazlasının var olduğunu göstermektedir. Bu 'daha fazlası' -bu dışsal olan- sosyal belirleyiciliğin ötesinde veya öncesinde saf bir alanda bulunmasa da, queer insanlar kısa vadeli hayatta kalma meselesi olarak 'gerçeğe' ('sosyal öncesi biyolojiye') başvurmak zorunda kalabilirler -doğalcı, 'stratejik' özcülükte, yani cisheteronormativiteye 'doğal' ve/veya 'doğuştan gelen' olarak meydan okuyan uygulamaların anlaşılmasında olduğu gibi. Ancak bu çelişki, potansiyel olarak devrimci bir hareketin tohumunu barındırır: ideali mükemmel bir şekilde kopyalamanın kaçınılmaz başarısızlığı, onu hayatta tutarken, aynı zamanda gerçeklik üzerindeki tekelini de aşar (Butler 1990, 39). Bu başarısızlık, kategorik ayrımların istikrarsızlığını ortaya çıkarmada göreceli bir başarıya dönüştürülebilir ve böylece Glissant'ın opaklığından da türetilen "okunabilirliğin reddi" (Halberstam 2011, 88) yoluyla yeni ufuklar üretmek için işlevsel hale gelebilir. Örneğin, "biz böyle doğduk" iddiasının ardındaki "stratejik" özcülük, ters tepmiş bir manevradır, çünkü muhtemelen yıkıcı uygulamaların doğallaştırılması, normativiteyi temellendiren doğalcı çerçeveyi ilk etapta somutlaştırır. Böylece, hegemonik uygulamalar, ironik bir şekilde, normatif olmayan muadilleri kadar "meşru" ("doğal" ve/veya "doğuştan gelen") görünürken, yapısal karakterleri uygun bir şekilde gizlenir. Bu bakış açısıyla, queerliğin *Biyolojik Kök*'e başvurmaya çalışırken karşılaştığı nispeten daha yüksek direnç, daha çok, ortaya çıkaran ve özgürleştirici olasılıkların gerçekleştirilmesi için benimsenebilir. kararsızlaştırıcı üretim ve çelişkilerin vurgulanması yoluyla, cisheteroseksüel matrisin kendi istikrarsızlığını vurgulamak.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Cinsiyet Yamyamlığı ve Queer Teorisi

Glissant'a göre, en zorlu koşullarda bile - Plantation (1997, 74ff.)'da olduğu gibi, hayatta kalmaktan başka bir seçeneği olmayan bir durumda - devrimci olasılıklar hala gelişebilir ve belki de uyuşturucu etkisi yaratan özgürlük yanılsaması altında olduğundan daha şiddetli bir şekilde. Burada, herhangi bir yıkıcılık olasılığı görünmese bile yıkıcılık ortaya çıkabilir, çünkü Tek'in baskısı kendi tersine dönüşünün tohumunu içinde taşır (1997, 49): "Fetihlerin ilk şokundan itibaren, bu hareket, onu başlatan ikiliği aşacak olan embriyoyu içinde barındırıyordu" (1997, 56).

Bu görecelik, Glissant'ın Batı düşüncesi ve diliyle olan ilişkisini yönlendirir.7 Baskıların gerçekliğinden yola çıkan Glissant, Batı etkisinin imkansız bir şekilde reddedilmesiyle kesin bir çözüm savunmaktan uzaktır. Onun tutumu, Césaire'in özcü bir "geri dönüşü, tanıdığımız ve saygı duyduğumuz Afrika geçmişinin dirilişini" (2012, 33) reddetmesiyle ve Batı'nın dayattığı şeylere dönüştürücü bir yaklaşım olarak "yamyam şiiri" (2012, 27) önerisiyle uyumludur.8 Aslında, Césaire'in yamyam şiir sanatı, Glissant'ın düşüncesini, özellikle de burada queerliği düşünmek için en yararlı görünen bazı unsurları, belirsiz(leştirilmiş) bir şekilde9 etkilemiş gibi görünmektedir. Césaire için nostaljiyi aşma olasılığı (2012, 45), Antillilerin Glissant'ın Kök dediği şeyden mahrum bırakılmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Glissant'a göre Karayipler, aşılması zor bir trajediye gömülmüş olmakla birlikte, aynı zamanda trajik düzenin kendisini, yani sistematik olarak yeniden köklenme zorunluluğunu aşma olasılığına da sahipti (1997, 47ff.). Bununla birlikte, bu aşma, Antiller'in gerçeğini saf ve dış etkilerden ayrı kalmış bir gerçek olarak meşrulaştırabilecek alternatif, orijinal bir mitin aksine, Batı Kökü'nün soyut, doğrudan reddedilmesine bağlı değildir. Batı kimliğini temellendiren ikili mantığı doğrudan benimsemek anlamına gelmeyen bu Glissantçı hareket, daha çok bu mantıkla bir etkileşimi içerir, ancak bunu sadece onun yozlaşmasını ilerletmek için yapar: "Batı, her seferinde etkileyici gidişatıyla gelişen değişkenleri kendisi üretmiştir. Batı bu şekilde tek parça değildir ve bu nedenle karmaşıklığa doğru ilerlemesi kesinlikle gereklidir" (1997, 191).

Aynı zamanda, İlişkinin indirgenemezliği, yıkıcı pratiklerin bilinç veya niyetin, örneğin bir aktivist hedefinin doğrudan, temiz çevirileri olması gerekmediğini ima eder. Paradoksal olarak, İlişkinin bilinçli irademizin dayatmaya çalıştığı her türlü güvenli,

kesin başarıyı engelleme biçimi, aynı zamanda burada ve şimdi bir dışın olasılığını da sağlar. Özgürlük ve zorunluluk arasındaki ikilemi göreceleştirdiği ölçüde, ilişki, tek gördüğümüz ihtiyaç olduğunda yıkıcılığa alan açar. (10) Bununla birlikte, ilişkinin niyete bağlı olmaması, teorik olanlar da dahil olmak üzere niyetli eylemlerden kaçınmamız gerektiği veya kaçınabileceğimiz anlamına gelmez. İlişki, tam olarak, belirli bir kurtuluşa yönelik, araçsallaştırılmış ayrıntılar aracılığıyla otomatik olarak gerçekleştirilen, dışsal, mutlu sonlu bir teleolojik plan değildir. O halde, 'pasiflikte' sığınak aramak (11) bir yanılısamadır ve yine de faaliyetten muaf değildir, çünkü (gerçek) "Pasiflik, ilişki'de hiçbir rol oynamaz" (1997, 137). Dolayısıyla, harekete geçmemiz gerekir. Ve dil, ilişki'nin aktif, maddi içkinliğinin dışında, dışsal bir alanda konumlandırılmayacağına göre, "İlişki konuşulur" (1997, 202) - bu yüzden konuşmamız da gerekir. Glissant, bilginin compréhension içinde özetlenmesini ve epistemolojinin tamamen reddedilmesini aşarak, hayal gücü ve şiirsel anlatımda - estetik içinde - "bilginin en yüksek noktası" (1997, 140) olduğunu ısrarla vurgular. Bu bakış açısıyla, ilişki'de bilgi olarak donner-avec ("vermek ve birlikte vermek") kavramını önerir (1997, 192): "çevresini kavrayan ve kendine geri getiren ellerin hareketi"ni içeren bir anlayış (1997, 191f.). Kökün dikeyliğine ve şeffaflık epistemolojisinin indirgemeci iddialarına karşı, donner-avec, Bütünün içkinliği içinde yatay, karşılıklı dönüşüm içeren bir sahiplenme anlamına gelir.

Dahası, bu bilgi zaten bir faaliyet olarak anlaşıldığından, eylem ihtiyacı (görünüşte anti-elitist, ancak nihayetinde anti-entelektüel) soyut bir "praksis" çağrısıyla karıştırılmamalıdır. Glissant'ın açıklaması, genel olarak queer eyleme değil, aynı zamanda özellikle queer teorileştirmeye de bir çerçeve sağlayabilir. "Cinsel farklılığı" anlık nesnellik ve maddi gerçeklik açısından doğallaştıran pozisyonlardan hareketle, queer teorileri genellikle "çok entelektüel" ve nihayetinde "öznel" olmakla, yani "gerçek dışı" bir nesneye atıfta bulunmakla suçlanır. Bu idealizm suçlamaları, fikirler ve maddeye paralel olarak, teori ve pratiğin idealist bir kavrayışını ve ayrımını önceden varsayar; bu da, pratiğin indirgemeci bir kavramını fetişleştirir ve böylece nihayetinde epistemolojinin devam eden hegemonik eğilimlerine, bu durumda biyo-özcülüğe terk edilmesini teşvik eder. Popülist şeffaflığın içkin elitizmine boyun eğip teorik karmaşıklığı reddetmek yerine, Glissant'ın Batı'nın saflık metafiziğine yaklaşımından daha sofistike bir karşı strateji çıkarılabilir: 'teori' ile kaçınılmaz olan

ilişkimizi kabul etmek, ancak bunu sadece mevcut biçimlerini içeriden bozmak ve çökertmek - queerleştirmek - için yapmak.

3. Sadık İnanetler: "İlişki"'yi İlişkiye Koymak

Haklar Çerçevesi ve Hümanizme Bağlılık

İlişki Poetikası, sabit fikirlerin üzerine yaslanmanın tehlikeleri konusunda bir uyarı olarak okunabilir - bu sabit fikirler arasında, İlişki kavramının oksimoronik teleolojisi de yer alır. Dolayısıyla, kendi teorik sınırlarını yıkarak ima ettiği şeyin bir kısmına ulaşabilmesi için, Glissant'ın İlişki kavramının pratiğe, yani İlişkiye dönüştürülmesi gerekir. Glissant'ın önerisini potansiyelleri açısından inceledikten sonra, şimdi İlişki kavramını kendi kendisiyle karşılaştırarak olası sınırlarını ve sabit fikirlerini değerlendirmek gerekiyor. Bu bağlamda en belirgin sorunlardan biri, hak talebinde opaklık kavramının çerçevelenmesidir (Glissant 1997, 189, 190, 194). Glissant, "sadece farklılık hakkını değil, aynı zamanda opaklık hakkını da kabul etmemizi" (1997, 190) teşvik ederken, kimlik ve farklılık çerçevesinin ötesine geçmeye çalışır, ancak haklar çerçevesini sorgulamadan bırakır. Benzer şekilde, "insanlık" gibi kavramların korunması, tekil haliyle reddedilip çoğul bir "[çoşkulu farklılık] insanlık" (1997, 190) lehine tercih edilse de, bu temel kavramın korunmasının, çokluk içinde kimliğin istenen çöküşüne yol açıp açmayacağı belirsizdir. Bunun yerine, bu, kendi dışlayıcılığını hala koruyan, sadece kapsayıcı bir hareket olarak değerlendirilebilir. önkoşullar değişmeden kalır. Bu ikileme karşı, Glissant'ın imparatorluk değerleriyle görünüşte doğrudan ilgilenmesi ve bunları doğal hale getirmesi, dolaylı, araçsal bir strateji olabilir - tam da onun kendi opaklık açıklaması ışığında, a priori asimilatif olarak değerlendirilemeyecek bir strateji. Nitekim, katı bir opak dolaylılık, "dolaylılık" olarak tanımlanabilecek şeyin doğrudan, şeffaf görünümünü varsaymaya bile gerek duymaz. Daha önce açıklandığı gibi, opaklığın araçsal prosedürleri, şeffaflık ikilemine ilişkin herhangi bir farklı pozisyonu reddederek, farklılık için bir alan yaratır. Peki, Glissant'ın hümanizm ve haklarla ilgilenmesi, nihayetinde bu tür bir aşmayı sağlayan opak, araçsal bir prosedür müdür? Böyle olduğunu varsaysak bile, hatta belki de

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

özellikle böyle olduğunu varsaysak bile, opaklığın başarısı veya başarısızlığının teorik, a priori kararsızlığı, bizi onun uygulama biçiminde gerçek bir farklılık aramaya yönlendirir. Glissant'ın önerisini önceden kurtarmak veya kınamak yerine, bu kavramların metinde nasıl ifade edildiğini ele almak daha uygun görünmektedir. Bu anlamda, 'beşeri bilimler'e atıfta bulunmak ve haklara başvurmak, yozlaşmış imparatorluk ikilemelerine karşı kavramlar olarak ortaya konulan daha sofistike ve kapsamlı bir şekilde ifade edilen kavramlarla (örneğin opaklık) karşılaştırıldığında, Glissant'ın önerisinde yetersiz kalıyor gibi görünüyor. Glissant'ın bu unsurları dahil ederken teorik sorunlaştırma konusunda şaşırtıcı bir eksiklik göstermesi, onun İmparatorluk olarak adlandırdığı şeyin doğallaştırılmasıyla (ve bunun paradigmasıyla) sonuçta aracılık edilen değerlerin hemen varsayıldığını düşündürüyor.

Bununla birlikte, bu içsel çelişki, Glissant'ın düşüncesini "kendisi" olarak incelemek için önemli olsa da, görünürlük paradigması söz konusu olduğunda, queerlik ve cinsiyet ikiliğinin analizine ilişkin kavramsal araçlar aramamızı engellemez. Bir yandan, İlişki, Kök ve opaklık gibi kavramlarda daha belirgin, doğrudan potansiyeller bulmak gerçekten mümkündür. Öte yandan, Glissant'ın burjuva değerlerine ilişkin görünüşte spontan varsayımları, queer mücadelesinin içinden aynı biçimde ortaya çıkan ilgili meseleleri pratik bir şekilde örneklediği ölçüde, yine de yararlı olabilir. Glissant'ın haklar çerçevesine ve insanlık kavramına yaptığı çağrılar, Muñoz'un (2009) "eşcinsel ve lezbiyen pragmatizm" olarak adlandırdığı şey, yani "eşitlik", "görünürlük", "çeşitlilik" vb. adına cinsiyet azınlıklarının burjuva yapılarına dahil edilmesi için reformist talep olarak anlaşılabilir. Bu değerler, kendi başlarına amaç olarak sunulduklarında, nihayetinde Glissant'ın İmparatorluk olarak anladığı şeyi görünmez kılmak ve toplamlıştırmak için bir araç olarak işlev görürler. Liberal çerçevenin bu örtük onayı, hem Glissant'ın kendi İlişki kavramıyla hem de queer devrimle çelişse de, ilginçtir ki, queer devrimi tehdit eden en zararlı risklerden biriyle de örtüşmektedir. Gossett'in sözleriyle, "(neo)liberalizm ve ona eşlik eden görünürlük ve saygınlık politikaları, özgürleştirici trans politikalarını sadece bulanıklaştırmakla kalmaz ... aynı zamanda, feminizm kisvesi altında hapisane rejimi ve beyaz üstünlüğünün en çok hedef aldığı bizlere nihayetinde çok az çare sunar" (2017, 183f.). Burada, insanlık kavramı, mükemmel bir kapsayıcı kavram olarak, kendi kurucu önkoşullarını dolaylı ve son derece verimli bir şekilde dışlamaya hizmet etmek

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

için kullanır; bu da hem İlişki hem de queerliğin devre dışı bırakılmasına katkıda bulunur.

'İlişki'nin ötesinde bir ilişki - 'Queerness'in ötesinde bir queerness

İlişki her seferinde yeniden kurulmalı ve Glissant'ın kendisi gibi, kendi sabit kavramına karşı benimsenmelidir. Sadece mevcut İlişki kavramımızı kendisine karşı çevirerek, bu teorik araç aynı anda hem anlaşılmaz hem de kavranamaz hale gelebilir ve kendisiyle pratik olarak donner-avec olarak uyumlu hale gelebilir. Kendisiyle yüzleştğinde, İlişki, kimlik politikalarında Kök'ü ortadan kaldırmak için verimli olabilir (Blas 2016, 150) ve aynı zamanda, queer kavramının tüm olası sabitlemelerini dinamikleştirir, zira queer kavramı, bu haliyle, bir kimlik oluşturmaz (Edelman 2004, 17; Muñoz 2009, 25). "Bütünlük fikri tek başına bütünlüğün önünde bir engel" ise (Glissant 1997, 192), tıpkı (kemikleşmiş) queerlik fikrinin queerliğin önünde bir engel olması gibi, bu Bütün, 'sadece' teorik yaklaşımların da katkıda bulunabileceği sürekli hareketinden dolayı dışlamadan muafır-tabii bu yaklaşımlar da hareket etmeye devam ettikleri sürece.

Bununla birlikte, hem soyutlamaya bağlanma hem de bunun aşılması, kendileri soyut olmaktan uzaktır. Queerliği cinsiyet ikiliğiyle temel bir ilişki içinde ele almak, onun cinsiyetçi bağlanmasının, sınıflı toplumun yeniden üretilmesine hizmet etmek üzere, ırksal terimlerle nasıl hemen somutlaştırıldığını görmemizi sağlar. Sonuç olarak, queerliğin temelini oluşturan cinsiyet ikiliğinin doğallaştırılmasının ötesine geçmek, cinsiyetin insanı insan olarak üretmek için kullandığı kurucu belirlemelerin aşılmasını gerektirir. Bu bağlamda Mills (1997), Kantçı insan kavramında örtük olan ırksal önkoşulları araştırmış ve beyazlığı "tam bir kişilik için önkoşul" olarak ortaya çıkarmıştır (2003, 47). Ancak Mills'in eleştirisi, reformdan geçmiş, genişletilmiş veya çoğullaştırılmış insan kavramı içinde yer alma konusunda hâlâ liberal bir talep ortaya koyarken, Gossett gibi yazarlar siyahlıkta "insan türünün reddi'ni (2017, 188) bulurlar; bu sayede "siyahlık, trans temsil edilebilirliği, saygınlığı ve görünürlüğü bozar" (1997, 185). Kendinden - ve dolayısıyla cinsiyet ikiliğinden - kaçış yolu(12)olarak

'queerness'in ötesindeki bu queerness, ancak varlığın metafiziğinin (beyaz) ışığının zorunlu olarak dayandığı kör noktalardan üretilebilir.

Böylelikle, Glissant'ın *Relation* adlı eseri, kendi fikrindeki sabitlik ötesinde ele alındığında, hem biçim hem de içerik açısından paralellikler sayesinde queer kavramını aydınlatılabilir; bu paralellikler, hem aynı yönü hem de ortak zorlukları ortaya koyar. Her iki durumda da, kişi kendi ötesini işaret etmeye çalışan, nesnesini kendi kavramsal nesneleştirme ve tanımlamasının ötesinde tanımlayan bir kavramla karşı karşıya kalır. Kendi dışını üretme potansiyelini harekete geçirmek için böyle bir kavrama sadık kalmak, onun sürekli ihanetini gerektirir: somut, tanımlayıcı taahhütleri de dahil olmak üzere, "saf" teorik ve sistematik formülasyonunun sistematik bir şekilde bozulması yoluyla pratik olarak gerçekleştirilmesi. İlişki kavramının teorik özünde yazılı olan pratik bir öz-aşma ihtiyacı, *İlişki Poetikası*'ndaki iç çelişkileri aşmanın tohumunu içerir. Cinsiyet kimliği ve ikiliğini, ayrıca queerliğin aporetik karakterini ele almak için bir perspektif olarak uygulandığında, *İlişki*, queer teori ve pratiği içinde burjuva değerlerinin nesneleştirilmesiyle başa çıkmak için etkili bir perspektif haline gelir.

Sonuç

Poetics of Relation, cinsiyet konusunda hegemonyacı terimlerle dolaylı olarak formüle edilmiş olsa da, teorik ifadesi yine de queer yaklaşımlar için yararlı olabilir. Bu metinde Glissant, Batı'nın modern epistemolojisi ve metafiziğinin politik taahhütlerinin analizine ve dolayısıyla onun ikili karşıtlıklarının anti-esansiyalist eleştirisine ve göreceleştirilmesine katkıda bulunan kavramlar sunar. Bu eleştiri, öznenin kendisinin belirlendiği ve üretildiği temsil alanının analizine uygulandığında, cinsiyet matrisinin dışında bir üretimin anlaşılmasına katkıda bulunabilir.

Glissant, sömürgeleştirme süreçlerine ilişkin ilişkisel (ve görecelileştirici) bir kavrayış önerdiği için, mevcut bir dışsallığa başvurarak doğrudan ve salt bir olumsuzlama yoluyla sömürgeleştirme gerçeğine sırtını dönemez. Aksine, *Poetics of Relation*, İmparatorluğun belirleyici karakterini dikkate alarak kendi çatlaklarını gösterir ve büyütür. Bununla birlikte, Glissant'ın Batı düşüncesiyle olan ilişkisi, metin boyunca

Batı metafiziğinin (yeniden) üretimi için temel olarak eleştirilen kavramlar kadar sorunlu olan birkaç kavramı hâlâ benimsediği şeklinde de değerlendirilebilir. Yine de, bu tür "başarısızlıklar", İlişki'nin kendi sabit soyutlamasını sürekli olarak aşma ihtiyacına işaret ettiği ölçüde, yararlı da olabilir. Glissant'ın eleştirisinin nesnesinin bazı temel unsurlarını ara sıra -ama hiçbir şekilde önemsiz olmayan bir şekilde- onaylaması, cinsiyet emansipasyonundaki gerilimleri aydınlatmak için olumsuz bir şekilde kullanılabilir, çünkü queerlik hem aynı çerçeveden doğar hem de ona karşı çıkar. Bu bakımdan, bu metindeki sorunlu yönler, hem kendisiyle ilgili hem de kapitalizmde cinsiyet belirlemelerinin daha geniş bağlamında queer mücadelesindeki belirli zorlukları yansıtır. Queerlik konusunda ise, biyo-özcü köklendirme ve anlaşılabilirliğe çevirme zorunlulukları, cinsiyet ikiliğinin aracılık ettiği kendi üretimimizi, nihayetinde onun yozlaşmasına katkıda bulunacak şekilde incelemeye devam etmemiz gerektiğini vurgulamaktan başka bir şey yapamaz.

Notlar

1 Örneğin, Oyëwùmí (1997), Lugones (2007) ve ve Schuller (2018).

2 Cinsiyet mücadelesini, kapitalist üretim biçiminin çöküşü bağlamında, cinsiyet-cinsiyet kategorilerinin kaçınılmaz olarak içkin, istikrarsızlaştırıcı dönüşümü ve yozlaşması yoluyla kendi kendini yok etmesi ile cinsiyet ikiliğinin ortadan kaldırılması için verilen bir mücadele olarak anlıyorum.

3 Vaid'in vurguladığı gibi, baskıya neden olan hakların yokluğu değildir, değişimi sağlayacak olan da hak talebidir (1995, 183).

4 "Teori" kelimesinin, bilgi ve fetihle görmenin önceliği ile olan anlamsal ilişkisinin, Yunanca Ocopía [theoria] teriminde nasıl mevcut olduğunu görmek ilginçtir. Bu terimin anlamları arasında sadece "spekülasyon" değil, aynı zamanda "görme" ve "misyon" da bulunmaktadır.

5 Bu manevraların açık bir örneği, homonasyonalizmde (Puar 2007) bulunabilir. Homonasyonalizm, belirli bir devletin ırkçı ve emperyalist gündemini meşrulaştırmak için, (bazı) queer bireylerin araçsal "dahil edilmesi" ve "hoşgörülmesi"ni kullanmak üzere, queerliği diğer sosyal belirleyicilerden soyutlayarak ilerler.

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

6 Dolabın yıkıcı potansiyeli hakkında bilgiler Sedgwick (1990), Britton (1999), De Villiers (2012) ve T. (2020) eserlerinde bulunabilir.

7 Kreolleşme ve kreol dilleri, bu opak, yamyamlık içeren prosedürlerin iyi bir dilbilimsel örneğ

örnekler sunar, çünkü bunların doğası, Kök'ün derinliğine dikey bir boyun eğme (Drabinski 2018, 13) yerine, "her zaman açık olmak ... asla sabit kalmamak" (Glissant 1997, 34) şeklinde yatay bir genişleme olarak görünür. Fransa'daki Fransızca, Antiller'deki Fransızca değildir, çünkü "ezilenler, beklendiği gibi ezicinin dilini benimsemediler" (T. 2020, 95). Bunun yerine, "onu bozdular, değiştirdiler, uyarladılar, aralarında paralel yollarla iletişim kurdular, ezicinin tam olarak erişemediği şiir, müzik ve anlatılar yarattılar" (2020, 95). Queer dillerle ilgili de benzer düşünceler ortaya atılabilir. Queer argosu, "ikili karşıtlıkları bozar ve böylece hakikat ve itiraf fikirlerinin dışında işlev görür" (2020, 115) ve "şeffaflık idealini reddeder" (2020, 115). Bu anlamda, kooptasyona açık olmasına rağmen, queer jargon, dilbilimsel normun temelini oluşturan cisheteroseksüel yapılardan kendini uzaklaştırmaya devam eder: kaçınılmaz olarak bu yapıların içinden ortaya çıkmasına rağmen, görünüşte şeffaf araçlarla Glissantian opaklığı üretebilir.

8 Antiller ile Avrupa arasındaki ikilemlerin altında yatan varsayılan önemli istikrarın ve sömürgecilikle başa çıkmanın tek alternatifi olarak pasiflik ile aktifliğin ötesinde, Césaire (2012) gelecekteki gerçek Martinik şiirini, Batı etkisine aktif bir asimilasyon şeklinde yaklaşan ve Tarihsel olarak, onun önerisi Négritude'un aşılmasına katkıda bulunan bir öneri olarak anlaşılmalıdır. Bu işlem, kimliksel, atalardan kalma saflıktan uzaklaşarak Karayip kimliğini Antillanité'ye doğru dinamize etmek suretiyle gerçekleştirildi. Antillanité ise, Afrika mirasına tek taraflı vurgu yapmak yerine, Antiller kimliğinin benzersiz çoklu ve ilişkisel karakterinin özgüllüğünü vurguladı. Glissant'ın Créolité'nin rizomatik düşüncesi yoluyla Antillanité'nin potansiyel olarak aşılmasına ilişkin yaklaşımının epistemolojik radikalitesi hakkında daha fazla bilgi Burton (1993), Dash (1995) ve Clarke (2000) eserlerinde bulunabilir. Bu makalenin kapsamı dışında olsa da, Bhabha'nın (1994) "melezlik" kavramı, kolonileşme bağlamında kültürel dönüşüm tartışmasına daha derin bir bakış açısı sağlayabilir.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

9 Césaire'in düşüncesinin ve dekolonizasyon çalışmalarının kanonunda genel olarak göz ardı edilmesinin incelenmesi için bkz. Sourieau (1994), Condé (1998), Rabbitt (2006, 2013), Kok (2024) ve Krone (2024).

10 Niyetin göreceleştirilmesi, Batı'nın arketipinin hakimiyetini de gizeminden arındırır: topluluğun kimliği ve yapısı uğruna trajedinin görevini yerine getirmekle yükümlü kahraman birey (Glissant 1997, 202).

11 T. (2020) için pasiflik, yıkıcı siyasi eylemin merkezidir. Ancak, queer argosundaki pasiflik kavramı, Glissant'ın opaklığından, fiili bir eylemlilik reddinden daha yakındır (88), çünkü onun reddettiği şey, daha çok, modern bireysel özgürlüğün belirli şartları içinde faaliyetin alt kategorilere ayrılmasıdır.

12 Bu terimi (*ligne de fuite*), Glissant'ın düşünceleri üzerinde önemli bir etkisi olan Deleuze ve Guattari ([1972] 2003) tarafından geliştirilen şekliyle kullanıyorum. "Kaçış çizgisi" ile, çokluk içinde yeni bağlantıların dönüştürücü bir üretimi yoluyla gerçekleştirilen, kaybolan bir noktaya doğru kaçış hareketini kastediyorum; bu hareket, verilen temsil çerçevesinden ve çerçevenin içinden sızan maddiyata yol açar.

Kaynakça

Albarrán, M. Garea. *Opacity in Open Air: Producing Queer Outsides through Glissant's Poetics of Relation* DOI:<https://doi.org/10.21827/krisis.44.1.40989>

Althusser, Louis. (1971) 1984. *İdeoloji Üzerine Denemeler*. Londra: Verso.

Bhabha, Homi K. 1994. *Kültürün Konumu*. Londra: Routledge.

Blas, Zach. 2016. "Opacities: An Introduction." *Camera Obscura: Feminism, Culture, and Media Studies* 31, no. 2 (92): 149- 153.

Britton, Celia. 1999. *Édouard Glissant ve Sömürge Sonrası Teori: Dil ve Direniş Stratejileri*.

Charlottesville: Virginia Üniversitesi Yayınları.

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

- Burton, Richard. 1993. ""KI MOUN NOU YE?' Çağdaş Fransız Batı Hint Düşüncesinde Farklılık Kavramı." *NWIG: New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids* 67 (1/2): 5-32.
- Butler, Judith. 1990. *Cinsiyet Sorunu: Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi*. New York: Routledge.
- Casarino, Cesare. 2002. *Denizdeki Modernite: Melville, Marx, Conrad Krizde*. Minneapolis: Minnesota Üniversitesi Yayınları.
- Césaire, Suzanne. 2012. *Büyük Kamufyaj. Muhalefet Yazıları*. Middleton: Wesleyan Üniversitesi Yayınları.
- Clarke, Richard L. W. 2000. "Kök Karşısında Rizom: Francophone Karayip Düşüncesinde Bir 'Epistemolojik Kopuş'." *Batı Hint Edebiyatı Dergisi* 9, no. 1 (Nisan): 12-41.
- Cohen, Cathy J. 1997. "Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens: Queer Siyasetinin Radikal Potansiyeli?" *GLQ. Lezbiyen ve Gey Çalışmaları Dergisi* 3 (4): 437-465.
- Condé, Maryse. 1998. "Duyulmayan Ses: Suzanne Césaire ve Karayip Kimliğinin İnşası." *Değişim Rüzgarları: Karayip Kadın Yazar ve Akademisyenlerin Dönüşen Sesleri*, Adele S. Newson ve Linda Strong-Leek, der. 61-66. New York: P. Lang.
- Dash, J. Michael. 1995. *Édouard Glissant*. Cambridge: Cambridge University Press.
- De Villiers, Nicholas. 2012. *Opacity and the Closet. Queer Tactics in Foucault, Barthes and Warhol*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Deleuze, Gilles ve Félix Guattari. (1972) 2003. *Anti-Oedipus: Capitalism & Schizophrenia*. Robert Hurley, Mark Seem ve Helen R. Lane tarafından çevrilmiştir. Londra: Continuum.
- Drabinski, John E. 2018. "Reproduction and the Universal in Glissant's Later Work." *CR: The New Centennial Review* 18, no. 3 (Kış): 1-18.
- Edelman, Lee. 2004. *Gelecek Yok: Queer Teorisi ve Ölüm Dürtüsü*. Durham: Duke University Press.
- El-Tayeb, Fatima. 2011. *Avrupalı Ötekiler: Post-ulusal Avrupa'da Etnisiteyi Queerleştirme*. Minneapolis: Minnesota Üniversitesi Yayınları.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

- Fanon, Frantz. (1952) 1986. *Siyah Ten, Beyaz Maskeler*. Çeviri: Charles L. Markmann. Londra: Pluto Press.
- Foucault, Michel. 1980. *Cinselliğin Tarihi, cilt 1: Giriş*. Robert Hurley tarafından çevrilmiştir. New York: Vintage.
- Glissant, Édouard. (1990) 1997. *İlişki Poetikası*.
Çeviren: Betsy Wing. Ann Arbor: Michigan Üniversitesi Yayınları.
- Gossett, Che. 2017. "Siyahlık ve Trans Görünürlüğünün Sorunları." *Trap Door: Trans Kültürel Üretim ve Görünürlük Politikası*, Reina Gossett, Eric A. Stanley ve Johanna Burton tarafından düzenlenmiştir, 183-190.
Cambridge, Massachusetts: MIT Yayınları.
- Halberstam, J. 2011. *Başarısızlığın Queer Sanatı*. Durham: Duke Üniversitesi Yayınları.
- Hall, Stuart. 1990. "Kültürel Kimlik ve Diaspora." *Kimlik: Topluluk, Kültür, Farklılık*, J. Rutherford tarafından düzenlenmiştir, 222- 237. Londra: Lawrence & Wishart.
- Kok, Sara. 2024. "Suzanne Césaire ile Düşüncesiz Uсталık." *Krisis | Çağdaş Felsefe Dergisi* 44 (1): 5-18.
- Krone, Emma. 2024. "Suzanne Césaire, Édouard Glissant ve Audre Lorde ile 'İnsan' Üzerine Spekülatif Ekopoetik."
Krisis | Çağdaş Felsefe Dergisi 44 (1): 19-36. ve Audre Lorde ile 'İnsan' Üzerine Spekülatif Ekopoetik." *Krisis | Çağdaş Felsefe Dergisi* 44 (1): 19-36.
- Laqueur, Thomas. 1990. *Cinsiyet Yaratmak: Yunanlılardan Freud'a Vücut ve Cinsiyet*. Cambridge: Harvard Üniversitesi Yayınları.
- Lugones, María. 2007. "Heteroseksüellik ve Kolonyal
A logo for "Krisis" journal. The word "Krisis" is written in a large, bold, dark gray sans-serif font on a light gray background. To the right of "Krisis", in a smaller, dark gray sans-serif font, are the words "JOURNAL", "for contemporary", and "philosophy", stacked vertically.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

/ *Modern Cinsiyet Sistemi.* "Hypatia 22, no. 1 (Kış): 186-209. Mills, Charles W. 2015. "Karanlık Ontolojiler. Siyahlar, Yahudiler ve Beyaz Üstünlüğü." *Blackness Visible: Felsefe ve Irk Üzerine Denemeler*, 67-95. Ithaca: Cornell Üniversitesi Yayınları.

1997. *Irksal Sözleşme.* Ithaca: Cornell Üniversitesi Yayınları. .

1998. "Toplumsal-Siyasi Bir Sistem Olarak Beyaz Üstünlüğü: Felsefi Bir Bakış Açısı." *White Out: Irkçılığın Süregelen Önemi*, Ashley W. Doane ve Eduardo Bonilla-Silva, 34-48. New York: Routledge. .

Muñoz, José E. 2009. *Ütopya'da Seyir: Queer Geleceğin O Zamanı ve O Yeri.* New York: New York Üniversitesi Yayınları.

1999. *Disidentifications: Queers of Color and the .*

Performance of Politics. Minneapolis: Minnesota Üniversitesi Yayınları.

Oyéwùmí, Oyèrónkẹ. 1997. *Kadınların İcadı: Batı Toplumsal Cinsiyet Söylemlerine Afrika Bakış Açısı.* Minneapolis: Minnesota Üniversitesi Yayınları.

Puar, Jasbir K. 2007. *Terörist Topluluklar: Queer Zamanlarda Homonasyonalizm.* Durham: Duke Üniversitesi Yayınları.

Rabbitt, Kara M. 2013. "Kayıp Anneyi Arayış: Suzanne Césaire, Martiniquaise." *Afrika Edebiyatları Araştırmaları* 44, no. 1 (Bahar): 36-54.

2006. "Suzanne Césaire'in Yeni Karayip Edebiyatının Oluşumundaki Önemi." *Fransız İncelemesi* 79, no. 3 (Şubat): 538-548.

Sedgwick, Eve K. 1990. *Dolabın Epistemolojisi.*

Berkeley/Los Angeles: Kaliforniya Üniversitesi Yayınları. Schuller, Kyla. 2018.

Duyguların Biyopolitikası: On Dokuzuncu Yüzyılda Irk, Cinsiyet ve Bilim. Durham: Duke Üniversitesi Yayınları.

Sourieau, Marie-Agnès. 1994. "Suzanne Césaire et Tropiques: de la poésie cannibale à une poétique créole." *The French Review* 68, no. 1 (Ekim): 69-78.

T., Anna. 2020. *Opacity - Minority - Improvisation: Queer Argo ve Postkolonyal Teoriyle Dolabın Keşfi.* Bielefeld: Transcript.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Vaid, Urvashi. 1995. *Sanal Eşitlik: Eşcinsel ve Lezbiyen Kurtuluşunun Ana Akımlaşması*. New York: Anchor.

Wing, Betsy. 1997. "Çevirmenin Önsözü." *Édouard Glissant, Poetics of Relation*, xi-xx. Ann Arbor: Michigan Üniversitesi Yayınları.

Wittig, Monique. 1992. *The Straight Mind and other essays*. Boston: Beacon Press.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

